

МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ - КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

Хабибуллина М.М.

преподаватель математики высшей категории академического
лица Туринского политехнического университета (г. Ташкент,
Узбекистан)

Ахмедова Ф.А.

преподаватель математики высшей категории академического лица
Ташкентского Международного Вестминстерского Университета (г.
Ташкент, Узбекистан).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16533070>

Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития и совершенствования системы образования в академических лицеях, подход к пониманию качества образования является внедрение в учебный процесс современных интерактивных методов технологий обучения.

Образовательный, развивающий потенциал математики огромен. Ведущей целью математического образования является интеллектуальное развитие учащегося, формирования качества логики, необходимых человеку для полноценной жизни в обществе.

Одной из приоритетных направлений в методике преподавания математике является проблемное обучение. Проблемное преподавание определяется как деятельность его учителя по созданию системы проблемной ситуации, изложению учебного материала с его объяснением и управлению деятельностью учащихся, направленное на освоение любых знаний как традиционным путем, так и путем самостоятельной подготовки учебных проблем и их решении.

Например, накануне урока на тему «Объем усеченной пирамиды» учащимся задается домашнее задание – найти в окружающей жизни примеры применения усеченной пирамиды и попытаться определить ее объем. Оно объясняет, что для сооружения, например железнодорожной насыпи необходимо заранее рассчитать ее объем что поможет определить необходимое количество строительных материалов, т.е. укажет на практическую значимость домашнего задания. Учащиеся в качестве примеров усеченной пирамиды называют форму насыпи песка, формы картонных коробок, башни. Они рассказывают о своих попытках найти варианты решения, но вычислить объем усеченной пирамиды не могут.

Возникает проблемная ситуация и потребность найти решения проблемы имеющейся (для учащихся) практическую значимость.

Особенность проблемного обучения состоит в том, что оно обеспечивает прочность знаний и особый тип мышления, глубину убеждений, творческое применение знаний в жизни, что имеет наибольшую социальную значимость и обеспечивает выполнение основной задачи преподавания математики.

Практически , текст почти каждой задачи курса математики академических лицеев можно перефразировать так, чтобы получилась проблемная задача. Для того, чтобы создать серию задач данной задачи – сделать ее проблемной, нужно лишь поразмыслить и использовать известный вам «метод» под названием «А нельзя ли ...».

Возьмем задачу, которая кажется нам совсем обычной и поразмыслим. Например,

Сократить дробь

$$\frac{8a^3 + b^3}{8a^3 + (2a - b)^3}$$

Отметим сначала то , что мы знаем в связи с этой задачей:

1.Мы знаем, что если числитель и знаменатель имеют общий делитель, то дробь сократима;

2.Мы знаем , что для выделения делителя необходимо разложение на множители и знаем различные методы разложения

3.Мы знаем тождества сокращенного умножения и т.д.

Что мы можем извлечь из этих знаний? Что можно было еще указать всвязи с данной задачей? Какие новые задачи можно было составить самим, отправляясь от данной задачи?

Будем думать вместе и отвечать на эти вопросы последовательно, вопросом на вопрос, используя известный нам метод «А нельзя ли ...?»

1.Сначала решим эту задачу

$$\begin{aligned} \frac{8a^3 + b^3}{8a^3 + (2a - b)^3} &= \frac{(2a + b)(4a^2 - 2ab + b^2)}{(2a + 2b - b)(4a^2 - 2a(2a - b) + (2a - b)^2)} \\ &= \frac{(2a + b)(4a^2 - 2ab + b^2)}{(2a + b)(4a^2 - 2ab + b^2)} = \frac{2a - b}{2a + (2a - b)} \end{aligned}$$

Что же получилось?

$$\frac{(2a)^3 + b^3}{(2a)^3 + (2a - b)^3} = \frac{2a + b}{2a + (2a - b)}$$

Любопытно! Вот вам и нельзя сокращать показатели степеней. Значит к известным тождествам добавить еще одно:

$$\frac{a^3 + b^3}{a^3 + (2a - b)^3} = \frac{a + b}{a + (a - b)}$$

Или нельзя? Вот и возникла проблемная задача!

Использованная литература. 1. Суяров К.Т. Уровни проверки экспериментальных знаний, обучения и навыков учащихся по математике и их практическое применение // Образование, наука и инновации. 2016. 2. Абдалова С. Роль креативных технологий в управлении самостоятельным образованием и развитии творческих способностей учащихся. Математика. «Учитель»-1989. 4. Бандаркова А. Креативная педагогическая технология формирования профессиональной культуры обучающихся // Научно-методический журнал.- Москва, 2008